

Personenzentrierte Pflege und gestützte Kommunikation bei Demenz: Synergien und Herausforderungen

kritische Reflexion

Bad Herrenalb, den 18.12.2024

Erstellt von:

Sandro De Rose

Bachelor of Science Pflege

76332 Bad Herrenalb

Zusammenfassung

Hintergrund:

Der demografische Wandel führt zu einer steigenden Prävalenz von Demenzerkrankungen. Die Kommunikation mit demenziell erkrankten Menschen stellt aufgrund der fortschreitenden kognitiven und sprachlichen Beeinträchtigungen eine große Herausforderung dar.

Ziel:

Diese Arbeit zielt darauf ab, die Synergien und Herausforderungen zwischen personenzentrierter Pflege und gestützter Kommunikation bei Demenz kritisch zu reflektieren.

Methoden:

Es wurde eine systematische Literaturanalyse in den Datenbanken PubMed, PubPsych und Google Scholar durchgeführt. Die Studien wurden anhand definierter Ein- und Ausschlusskriterien ausgewählt und mittels des CASP-Instruments bewertet.

Ergebnisse:

Die Integration von gestützter Kommunikation in die personenzentrierte Pflege fördert die Individualität, verbessert die Lebensqualität und stärkt die Beziehung zwischen Pflegenden und Betroffenen. Herausforderungen bestehen in zeitlichen und personellen Ressourcen sowie im Schulungsbedarf des Pflegepersonals.

Schlussfolgerung:

Die Kombination von personenzentrierter Pflege und gestützter Kommunikation bietet vielversprechende Ansätze zur Verbesserung der Demenzpflege, erfordert jedoch sorgfältige Implementation und Berücksichtigung ethischer Aspekte.

Ausblick:

Zukünftige Forschung sollte sich auf die Entwicklung und Evaluation spezifischer Kommunikationsmethoden für verschiedene Demenzstadien sowie auf effiziente Schulungsprogramme für Pflegekräfte konzentrieren.

Abstract

Background:

Demographic change is leading to an increasing prevalence of dementia. Communication with people with dementia poses a significant challenge due to progressive cognitive and linguistic impairments.

Aim:

This work aims to critically reflect on the synergies and challenges between person-centered care and supported communication in dementia.

Methods:

A systematic literature review was conducted in PubMed, PubPsych, and Google Scholar databases. Studies were selected based on defined inclusion and exclusion criteria and evaluated using the CASP instrument.

Results:

A systematic literature review was conducted in PubMed, PubPsych, and Google Scholar databases. Studies were selected based on defined inclusion and exclusion criteria and evaluated using the CASP instrument.

Conclusion:

A systematic literature review was conducted in PubMed, PubPsych, and Google Scholar databases. Studies were selected based on defined inclusion and exclusion criteria and evaluated using the CASP instrument.

Prospects:

Future research should focus on developing and evaluating specific communication methods for different stages of dementia, as well as efficient training programs for caregivers.

Inhaltsverzeichnis

I	Abkürzungsverzeichnis.....	I
II	Abbildungsverzeichnis.....	II
III	Tabellenverzeichnis.....	III
1.	Einleitung.....	1
1.1	Problemstellung.....	1
1.2	Zielsetzung der Arbeit.....	1
2.	Theoretische Grundlagen.....	2
2.1	Personenzentrierte Pflege bei Demenz.....	2
2.2	Gestützte Kommunikation.....	2
2.3	Demenz und Kommunikationsherausforderungen.....	2
3.	Methodenbeschreibung.....	3
3.1	Ein- und Ausschlusskriterien.....	3
3.2	Systematische Literaturrecherche.....	4
3.3	Qualitätsbewertung der Studien.....	6
3.4	Datenextraktion und -synthese.....	6
3.5	Limitationen.....	6
4.	Synergien zwischen personenzentrierter Pflege und gestützter Kommunikation.....	6
4.1	Förderung der Individualität.....	6
4.2	Verbesserung der Lebensqualität.....	7
4.3	Stärkung der Beziehung zwischen Pflegenden und Betroffenen.....	7
5.	Herausforderungen bei der Integration.....	7
5.1	Zeitliche und personelle Ressourcen.....	7
5.2	Schulungsbedarf des Pflegepersonals.....	8
5.3	Ethische Bedenken und Grenzen der Methoden.....	8
6.	Kritische Analyse der Forschungslage.....	8
6.1	Evidenzbasierte Erkenntnisse zur Wirksamkeit.....	8
6.2	Methodische Limitationen bestehender Studien.....	9
7.	Praxisimplikationen.....	9
7.1	Implementierungsstrategien.....	9
7.2	Anpassung an verschiedene Demenzstadien.....	10
8.	Schlussfolgerung und Ausblick.....	10
8.1	Zusammenfassung der Kernerkenntnisse.....	10
8.2	Zukünftige Forschungsansätze.....	11
	Literaturverzeichnis.....	12

I Abkürzungsverzeichnis

AI.....	Adaptive Interaktion
CASP.....	Critical Appraisal Skills
GK	Gestützte Kommunikation
MmD	Menschen mit dementiellen Beeinträchtigungen

II Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: *Identifikation* & Einschluss passender Studien.....5

III Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Einschluss- und Ausschlusskriterien.....	3
Tabelle 2: Abgewählte & Ausgewählte Studien.....	5

1. Einleitung

Dieses Kapitel führt in die Thematik der gestützten Kommunikation bei Demenz ein und erläutert die Relevanz sowie die Zielsetzung der Arbeit.

1.1 Problemstellung

Die Gesellschaft befindet sich in einem tiefgreifenden demografischen Wandel, der durch einen steigenden Anteil älterer Menschen und einen sinkenden Anteil jüngerer Menschen gekennzeichnet ist. Mit dem Altern der Bevölkerung steigt auch die Prävalenz von Demenzerkrankungen, da ein hohes Lebensalter den Hauptrisikofaktor für die Entwicklung einer Demenz darstellt (vgl. Schönborn, 2018, S. 5). Die Kommunikation mit demenziell erkrankten Menschen stellt eine enorme Herausforderung dar, da im Verlauf der Erkrankung die kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten zunehmend beeinträchtigt werden. Mit dem fortschreitenden Abbau des Gehirngewebes und der neuronalen Verschaltungen kommt es zu Defiziten in verschiedenen Bereichen wie dem Gedächtnis, der Aufmerksamkeit, der Sprache und der Orientierung (vgl. Schönborn, 2018, S. 5).

Diese vielfältigen Beeinträchtigungen führen zu gravierenden Schwierigkeiten in der zwischenmenschlichen Verständigung und Interaktion. Für Menschen mit Demenz wird es immer schwieriger, ihre Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse in Worte zu fassen und auszudrücken. Häufig treten Wortfindungsstörungen auf, bei denen die Betroffenen die richtigen Begriffe nicht mehr finden können. Auch der Wortschatz selbst kann durch den kognitiven Abbau eingeschränkt werden. Darüber hinaus kommt es zu Verständnisproblemen, wenn Aussagen oder Informationen nicht mehr richtig erfasst werden können (vgl. Regenbrecht et al., 2021, S. 179 ff.).

1.2 Zielsetzung der Arbeit

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, die Evidenz zur Anwendung von gestützter Kommunikation bei Menschen mit Demenz zu evaluieren. Mittels einer systematischen Literaturanalyse sollen relevante Studien identifiziert und analysiert werden, um die Wirksamkeit sowie die praktischen Implikationen der gestützten Kommunikation in der Pflege von Menschen mit Demenz zu untersuchen. Im Rahmen dieser Zielsetzung wird zunächst eine umfassende Bestandsaufnahme des aktuellen Forschungsstands angestrebt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der kritischen Bewertung der Effektivität der gestützten Kommunikation. Hierbei sollen verschiedene Aspekte berücksichtigt werden, wie etwa die Auswirkungen auf die Kommunikationsfähigkeit, das Wohlbefinden und die Lebensqualität der Betroffenen. Darüber hinaus zielt die Arbeit darauf ab, spezifische Methoden und

Techniken der gestützten Kommunikation zu identifizieren und deren Anwendbarkeit in der Praxis zu diskutieren. Dabei sollen sowohl Herausforderungen als auch Erfolgsfaktoren bei der Implementierung in den Pflegealltag beleuchtet werden.

Durch diese systematische Analyse soll die Arbeit eine fundierte Grundlage für die Weiterentwicklung der Kommunikationsstrategien in der Demenzpflege schaffen und mögliche Richtungen für zukünftige Forschungsansätze aufzeigen.

2. Theoretische Grundlagen

Hier werden die zentralen Konzepte der personenzentrierten Pflege, der gestützten Kommunikation und der spezifischen Kommunikationsherausforderungen bei Demenz vorgestellt.

2.1 Personenzentrierte Pflege bei Demenz

Die personenzentrierte Pflege bei Demenz basiert auf dem Konzept von Tom Kitwood und stellt den Menschen mit Demenz als Individuum in den Mittelpunkt. Dieser Ansatz betont die Bedeutung der Beziehungsgestaltung und der Berücksichtigung individueller Bedürfnisse, Präferenzen und Ressourcen (vgl. Kitwood, 1997, S. 107). Im Kontext der Kommunikation bedeutet dies, dass die Interaktion an die spezifischen Fähigkeiten und Einschränkungen des Betroffenen angepasst wird, um Würde und Selbstbestimmung zu wahren.

2.2 Gestützte Kommunikation

GK umfasst verschiedene Techniken und Ansätze, die darauf abzielen, die Verständigung mit Menschen mit Demenz zu verbessern. Ein vielversprechender Ansatz in diesem Bereich ist die AI. Diese Methode fokussiert sich auf die Nutzung nonverbaler Kommunikationselemente wie Blickkontakt, Gesten und Körpersprache, um eine Verbindung zu Betroffenen herzustellen, insbesondere wenn verbale Fähigkeiten stark eingeschränkt sind (vgl. Astell et al., 2022, S. 2 f.). GK integriert sowohl verbale als auch nonverbale Techniken, die speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz zugeschnitten sind und einen empathischen, ganzheitlichen Ansatz verfolgen (vgl. Chahal, 2017, S. 3 ff.).

2.3 Demenz und Kommunikationsherausforderungen

Die Kommunikation mit Menschen mit Demenz wird durch verschiedene krankheitsbedingte Faktoren erschwert. Mit dem Fortschreiten der Erkrankung kommt es zu Defiziten in Bereichen wie Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Sprache und Orientierung (vgl. Schönborn, 2018, S. 5). Spezifische Herausforderungen umfassen Wortfindungsstörungen, einen eingeschränkten Wortschatz und Verständnisprobleme. Bei fortgeschrittener Demenz,

insbesondere bei der semantischen Demenz, können der expressive und rezeptive Wortschatz stark beeinträchtigt sein, was zu erheblichen Schwierigkeiten beim Gebrauch von Objekten und beim Abruf von Namen führt (vgl. Regenbrecht et al., 2021, S. 179 ff.). Diese Kommunikationsbarrieren erfordern spezielle Ansätze und Techniken, um eine effektive Verständigung zu ermöglichen und das Wohlbefinden der Betroffenen zu fördern.

3. Methodenbeschreibung

Die vorliegende Arbeit basiert auf einer systematischen Literaturanalyse, die darauf abzielt, spezifische Aspekte der GK bei demenziell erkrankten Menschen zu identifizieren. Um eine transparente und nachvollziehbare Auswahl der relevanten Studien zu gewährleisten, wurden klare Ein- und Ausschlusskriterien definiert.

3.1 Ein- und Ausschlusskriterien

Es werden spezifische Einschluss- und Ausschlusskriterien festgelegt, um die Auswahl der Studien zu begründen. Diese Kriterien könnten beispielsweise das Erscheinungsjahr der Studien, die Art der Studie (z. B. randomisierte kontrollierte Studien, Querschnittstudien) und die Zielgruppe (MmD) umfassen. Durch die klare Definition dieser Kriterien wird die Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Auswahlprozesses gewährleistet (vgl. Voigt-Radloff et al., 2013, S. 20 ff.).

Tabelle 1: Einschluss- und Ausschlusskriterien

Einschlusskriterien	Ausschlusskriterien
Studien, die innerhalb der letzten 25 Jahre (1999-2024) veröffentlicht wurden	Studien, die nicht explizit gestützte Kommunikation bei Demenz thematisieren
Fokus auf gestützte Kommunikation bei demenziell erkrankten Menschen	Publikationen in anderen Sprachen als Deutsch oder Englisch
Peer-reviewed Artikel in wissenschaftlichen Fachzeitschriften	Nicht peer-reviewed Artikel, Kommentare, Editorials oder Meinungsbeiträge
Empirische Studien, systematische Reviews und Metaanalysen	Fallstudien mit weniger als 5 Teilnehmern
Studien in deutscher oder englischer Sprache	Studien ohne klare Beschreibung der Methodik oder Ergebnisse
Studien mit klarem methodischem Ansatz und nachvollziehbaren Ergebnissen	Duplikate oder Mehrfachveröffentlichungen der gleichen Studie

Der gewählte Zeitraum von 25 Jahren ermöglicht es, die Entwicklung des Forschungsfeldes nachzuvollziehen und wichtige Grundlagenarbeiten einzubeziehen. Bei der Analyse wird die zeitliche Komponente berücksichtigt, um Veränderungen in Methodik und Erkenntnissen im Laufe der Zeit zu reflektieren. Die Einschränkung auf peer-reviewed Artikel in Fachzeitschriften sowie auf empirische Studien, systematische Reviews und Metaanalysen soll die wissenschaftliche Qualität der einbezogenen Literatur sicherstellen. Die Sprachbeschränkung auf Deutsch und Englisch ist notwendig, um eine gründliche Analyse zu gewährleisten, könnte aber potenziell relevante Studien in anderen Sprachen ausschließen. Diese Kriterien werden konsequent auf alle identifizierten Studien angewandt, um eine systematische und nachvollziehbare Auswahl der relevanten Literatur zu gewährleisten.

3.2 Systematische Literaturrecherche

Eine systematische Literaturrecherche wurde in den einschlägigen Datenbanken PubMed und PubPsych durchgeführt, um relevante Studien zur Anwendung von GK bei demenziell erkrankten Menschen zu identifizieren. Ergänzend wurde Google Scholar verwendet. Diese Auswahl an Datenbanken deckt die wichtigsten medizinischen, psychologischen und pflegewissenschaftlichen Aspekte des Themas ab. Hierbei wurden gezielt Suchbegriffe wie "gestützte Kommunikation", "Demenz", "Pflege", "Kommunikationstechniken" und "Augmentative and Alternative Communication" verwendet. Die Suche wurde durch eine sorgfältige UND/ODER-Verknüpfung der Suchbegriffe optimiert, und sämtliche ausgewählten Suchbegriffe wurden zusätzlich ins Englische übersetzt, um eine maximale Ergebnisbreite zu gewährleisten. Die Literaturrecherche erfolgt anhand klar definierter Einschluss- und Ausschlusskriterien (siehe Kapitel 3.1), um die Relevanz der Treffer sicherzustellen. Dabei werden neben Primärstudien auch systematische Übersichtsarbeiten und Metaanalysen berücksichtigt, die sich mit der Thematik der GK bei MmD befassen. Der gesamte Suchprozess wird sorgfältig dokumentiert, einschließlich der verwendeten Suchstrategien, Datenbanken und Datumsangaben, um die Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Recherche zu gewährleisten. Die Ergebnisse werden in einem PRISMA-Flussdiagramm dargestellt, das den Auswahlprozess der Studien visualisiert.

Abbildung 1: Identifikation & Einschluss passender Studien

Die identifizierten Studien wurden anschließend einer detaillierten Bewertung unterzogen, um ihre Eignung für die Analyse zu prüfen. Dabei wurden die ausgewählten Studien, die relevante Informationen zur Forschungsfrage lieferten, grün markiert, während nicht ausgewählte Studien rot markiert wurden. Diese Farbkennzeichnung diente dazu, den Auswahlprozess transparenter zu gestalten und potenzielle Bias zu minimieren.

Tabelle 2: Abgewählte & Ausgewählte Studien

PubMed	PubPsych	GoogleScholar
Bender et al. (2022)	Luckett et al. (2017)	Ellis & Astell (2017)
Griffiths et al. (2020)	Fischer-Terworth & Probst (2012)	Wangler et al. (2018)
Flanagan et al. (2020)	Reitinger et al. (2010)	Haberstroh et al. (2008)
Van Manen et al. (2021)	Braun et al. (2010)	Rungg et al. (2016)
Cho et al. (2023)	Florack et al. (2023)	Schätti-Stählin et al. (2020)
Karkou & Meekums (2017)	Jastorff et al. (2016)	Meyer (2014)
Deshmukh et al. (2018)	Ziebuhr et al. (2023)	Wilfling (2023)
Lautrup et al. (2019)	Haberstroh et al. (2006)	Wendelstein & Schröder (2015)

3.3 Qualitätsbewertung der Studien

Die Qualität der eingeschlossenen Studien wurde mithilfe des CASP bewertet. Dieses Instrument ermöglicht eine systematische Bewertung der methodischen Qualität von qualitativen und quantitativen Studien. Es wurden Kriterien wie die Klarheit der Forschungsfrage, die Angemessenheit des Studiendesigns sowie die Validität der Ergebnisse berücksichtigt (vgl. CASP, 2018).

3.4 Datenextraktion und -synthese

Die Datenextraktion erfolgte anhand eines standardisierten Formulars, das relevante Informationen wie Autor:innen, Jahr der Veröffentlichung, Studiendesign, Stichprobengröße sowie zentrale Ergebnisse enthielt. Die Synthese der Daten wurde qualitativ durchgeführt, indem die Ergebnisse der einzelnen Studien thematisch zusammengefasst und in den Kontext der gestützten Kommunikation eingeordnet wurden.

3.5 Limitationen

Trotz der sorgfältigen Durchführung dieser systematischen Literaturanalyse gibt es Limitationen. Die geringe Anzahl an identifizierten Studien könnte darauf hindeuten, dass das Forschungsfeld noch nicht umfassend genug bearbeitet ist. Zudem könnten methodische Unterschiede zwischen den Studien die Vergleichbarkeit der Ergebnisse einschränken (vgl. Ellis & Astell, 2017, S. 4).

4. Synergien zwischen personenzentrierter Pflege und gestützter Kommunikation

Dieses Kapitel beleuchtet die positiven Wechselwirkungen zwischen den beiden Ansätzen und ihre Auswirkungen auf die Pflege von Menschen mit Demenz.

4.1 Förderung der Individualität

Die Kombination von personenzentrierter Pflege und GK ermöglicht eine stärkere Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten von Menschen mit Demenz. Die AI als Methode der GK nutzt gezielt die nonverbalen Kommunikationsfähigkeiten der Betroffenen, wie Blickkontakt, Gesten und Körpersprache, um eine Verbindung herzustellen (vgl. Astell et al., 2022, S. 2 f.). Dieser Ansatz erlaubt es Pflegekräften, die individuellen Kommunikationsrepertoires der Menschen mit Demenz zu erkennen und zu nutzen, was die Individualität der Betroffenen fördert und respektiert.

4.2 Verbesserung der Lebensqualität

Die Integration von GK in die personenzentrierte Pflege kann signifikant zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Demenz beitragen. Studien deuten darauf hin, dass GK das Wohlbefinden und die soziale Interaktion von Demenzkranken verbessern sowie Verhaltensauffälligkeiten reduzieren kann (vgl. Ellis & Astell, 2017, S. 3). Durch die Anwendung nonverbaler Kommunikationsstrategien, wie sie in der AI verwendet werden, können bedeutungsvolle Interaktionen gefördert werden, was sich positiv auf das emotionale Wohlbefinden der Betroffenen auswirkt.

4.3 Stärkung der Beziehung zwischen Pflegenden und Betroffenen

Die Synergie zwischen personenzentrierter Pflege und GK führt zu einer Stärkung der Beziehung zwischen Pflegenden und Menschen mit Demenz. Durch gezielte Schulungen lernen Pflegekräfte, wie sie GK-Techniken in ihren Alltag integrieren können, was ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessert und die Interaktionen mit den Patienten optimiert (vgl. Van Manen et al., 2021, S. 1 ff.). Diese verbesserte Kommunikation ermöglicht es den Pflegenden, besser auf die individuellen Bedürfnisse der Betroffenen einzugehen und eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Die Anwendung von AI und anderen GK-Methoden kann zudem die Belastung der Pflegenden reduzieren, indem sie effektivere Wege der Interaktion und des Verständnisses eröffnet.

5. Herausforderungen bei der Integration

Hier werden die praktischen und ethischen Schwierigkeiten bei der Einführung und Anwendung von gestützter Kommunikation in der Demenzpflege diskutiert.

5.1 Zeitliche und personelle Ressourcen

Die Integration von GK in die Pflege von Menschen mit Demenz stellt erhebliche Anforderungen an die zeitlichen und personellen Ressourcen. Die Anwendung von GK-Methoden wie der AI erfordert eine intensive Auseinandersetzung mit den individuellen Kommunikationsbedürfnissen der Betroffenen. Dies kann in der oft von Zeitdruck geprägten Pflegepraxis zu Herausforderungen führen (vgl. Van Manen et al., 2021, S. 7). Die erfolgreiche Implementierung von GK-Techniken setzt voraus, dass ausreichend Zeit für die Interaktion mit den Patienten zur Verfügung steht, was angesichts des oft knapp bemessenen Personalschlüssels in Pflegeeinrichtungen problematisch sein kann.

5.2 Schulungsbedarf des Pflegepersonals

Ein weiterer kritischer Aspekt bei der Integration von GK ist der umfangreiche Schulungsbedarf des Pflegepersonals. Die effektive Anwendung von GK-Methoden erfordert spezifische Kompetenzen und ein tiefes Verständnis für die Kommunikationsbedürfnisse von Menschen mit Demenz. Studien zeigen, dass gezielte Schulungen die Kommunikationsfähigkeiten der Pflegekräfte signifikant verbessern können (vgl. Astell et al., 2022, S. 5). Allerdings stellt die Durchführung solcher Schulungen eine zusätzliche Belastung für die ohnehin knappen Ressourcen dar. Es bedarf daher innovativer Schulungskonzepte, die sowohl effektiv als auch praktikabel in den Pflegealltag integrierbar sind.

5.3 Ethische Bedenken und Grenzen der Methoden

Die Anwendung von GK bei Menschen mit Demenz wirft auch ethische Fragen auf. Ein zentrales Anliegen ist die Wahrung der Autonomie und Würde der Betroffenen. Es besteht die Gefahr, dass gut gemeinte Kommunikationsversuche als bevormundend oder invasiv empfunden werden könnten. Zudem stellt sich die Frage nach der Authentizität der Kommunikation, insbesondere bei fortgeschrittener Demenz (vgl. Ellis & Astell, 2017, S. 4). Die Grenzen der GK-Methoden müssen sorgfältig reflektiert werden, um eine Überinterpretation oder Manipulation zu vermeiden. Es ist wichtig, einen Balanceakt zwischen der Förderung der Kommunikation und dem Respekt vor der individuellen Ausdrucksweise der Betroffenen zu finden. Dabei müssen auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, wie sie etwa in der Behindertenrechtskonvention festgelegt sind, berücksichtigt werden.

6. Kritische Analyse der Forschungslage

Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zur Wirksamkeit gestützter Kommunikation und beleuchtet methodische Einschränkungen bestehender Studien.

6.1 Evidenzbasierte Erkenntnisse zur Wirksamkeit

Die Analyse der vorhandenen Studien zur GK bei Menschen mit Demenz zeigt vielversprechende Ergebnisse. Insbesondere die AI als Methode der GK hat sich als effektiv erwiesen, um die Kommunikation und das Wohlbefinden von Menschen mit fortgeschrittener Demenz zu verbessern (vgl. Ellis & Astell, 2017, S. 3). Die Studien deuten darauf hin, dass der Einsatz nonverbaler Kommunikationsstrategien, wie sie in der AI verwendet werden, zu

einer Verbesserung der sozialen Interaktion und einer Reduktion von Verhaltensauffälligkeiten führen kann.

Darüber hinaus zeigen die Forschungsergebnisse, dass gezielte Schulungen des Pflegepersonals in GK-Techniken zu einer Verbesserung der Kommunikationsfähigkeiten und einer Optimierung der Interaktionen mit den Patienten führen können (vgl. Astell et al., 2022, S. 5). Dies unterstreicht die Bedeutung von Schulungsprogrammen für die erfolgreiche Implementierung von GK in der Pflegepraxis.

6.2 Methodische Limitationen bestehender Studien

Trotz der vielversprechenden Ergebnisse weisen die bestehenden Studien einige methodische Limitationen auf, die bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden müssen. Eine wesentliche Einschränkung ist die oft geringe Stichprobengröße in den durchgeführten Studien, was die Generalisierbarkeit der Ergebnisse einschränkt (vgl. Van Manen et al., 2021, S. 7). Zudem fehlen in vielen Fällen Langzeitstudien, die die nachhaltige Wirksamkeit der GK-Methoden über einen längeren Zeitraum untersuchen. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Heterogenität der untersuchten Populationen und der eingesetzten Interventionen. Die verschiedenen Stadien der Demenz und die individuellen Kommunikationsbedürfnisse der Betroffenen machen es schwierig, einheitliche Schlussfolgerungen zu ziehen. Auch die Vielfalt der eingesetzten GK-Methoden und die unterschiedlichen Kontexte, in denen sie angewendet werden, erschweren den direkten Vergleich der Studienergebnisse.

Schließlich ist zu beachten, dass die Messung der Wirksamkeit von Kommunikationsinterventionen bei Menschen mit Demenz methodisch herausfordernd ist. Die Erfassung subjektiver Erfahrungen und Verbesserungen in der Lebensqualität erfordert sensible und valide Messinstrumente, die nicht immer zur Verfügung stehen oder eingesetzt werden.

7. Praxisimplikationen

Hier werden konkrete Strategien zur Implementierung gestützter Kommunikation in der Praxis sowie Ansätze zur Anpassung an verschiedene Demenzstadien vorgestellt.

7.1 Implementierungsstrategien

Die erfolgreiche Implementierung von GK in der Pflege von Menschen mit Demenz erfordert einen ganzheitlichen Ansatz. Zentral ist die Schulung des Pflegepersonals in GK-Techniken, insbesondere in der AI. Diese Schulungen sollten darauf abzielen, die Kommunikationsfähigkeiten der Pflegekräfte zu verbessern und ihnen ein tieferes

Verständnis für die individuellen Bedürfnisse von Menschen mit Demenz zu vermitteln (vgl. Astell et al., 2022, S. 5).

Eine effektive Implementierungsstrategie beinhaltet auch die Integration von GK-Methoden in bestehende Pflegeabläufe und -dokumentationen. Dies kann durch die Entwicklung von Leitlinien und Protokollen unterstützt werden, die spezifische GK-Techniken für verschiedene Pflegesituationen beschreiben. Zudem ist es wichtig, ein unterstützendes Umfeld zu schaffen, in dem Pflegekräfte ermutigt werden, neue Kommunikationstechniken auszuprobieren und zu reflektieren (vgl. Van Manen et al., 2021, S. 7).

7.2 Anpassung an verschiedene Demenzstadien

Die Anpassung der GK-Methoden an die verschiedenen Stadien der Demenz ist entscheidend für deren Wirksamkeit. In frühen Stadien der Demenz können verbale Kommunikationstechniken noch effektiv sein, während in fortgeschrittenen Stadien nonverbale Methoden wie AI zunehmend an Bedeutung gewinnen (vgl. Ellis & Astell, 2017, S. 3).

Für Menschen mit leichter bis mittelschwerer Demenz können Techniken wie die Verwendung kurzer Sätze, empathisches Verhalten und das Stellen offener Fragen hilfreich sein. Bei fortgeschrittener Demenz liegt der Fokus verstärkt auf nonverbalen Kommunikationselementen wie Blickkontakt, Gesten und Körpersprache (vgl. Astell et al., 2022, S. 2 f.).

Es ist wichtig, dass Pflegekräfte in der Lage sind, die Kommunikationsmethoden flexibel an den individuellen Zustand und die Bedürfnisse des Patienten anzupassen. Dies erfordert eine kontinuierliche Beobachtung und Evaluation der Kommunikationsfähigkeiten der Betroffenen sowie eine regelmäßige Anpassung der Pflegestrategien.

8. Schlussfolgerung und Ausblick

Das abschließende Kapitel fasst die Kernerkenntnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsansätze im Bereich der gestützten Kommunikation bei Demenz.

8.1 Zusammenfassung der Kernerkenntnisse

Die systematische Literaturlanalyse zur GK mit demenziell erkrankten Menschen hat mehrere zentrale Erkenntnisse hervorgebracht. Zunächst wurde deutlich, dass GK, insbesondere die AI, ein vielversprechender Ansatz ist, um die Kommunikation und das Wohlbefinden von Menschen mit fortgeschrittener Demenz zu verbessern (vgl. Ellis & Astell, 2017, S. 3). Die Nutzung nonverbaler Kommunikationsstrategien hat sich als besonders

effektiv erwiesen, um bedeutungsvolle Interaktionen zu fördern und das Wohlbefinden der Betroffenen zu steigern.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Notwendigkeit gezielter Schulungen für Pflegekräfte. Diese Schulungen können die Kommunikationsfähigkeiten des Pflegepersonals signifikant verbessern und zu einer Optimierung der Interaktionen mit den Patienten führen (vgl. Astell et al., 2022, S. 5). Allerdings wurde auch deutlich, dass die Integration von GK-Methoden in den Pflegealltag mit Herausforderungen verbunden ist, insbesondere hinsichtlich zeitlicher und personeller Ressourcen (vgl. Van Manen et al., 2021, S. 7).

8.2 Zukünftige Forschungsansätze

Die Analyse hat auch Bereiche aufgezeigt, in denen weiterer Forschungsbedarf besteht. Zukünftige Studien sollten sich auf die Entwicklung und Evaluation von GK-Methoden konzentrieren, die spezifisch auf verschiedene Stadien der Demenz zugeschnitten sind. Dabei sollte ein besonderer Fokus auf Langzeitstudien gelegt werden, um die nachhaltige Wirksamkeit der GK-Methoden über einen längeren Zeitraum zu untersuchen.

Ein weiterer wichtiger Forschungsbereich ist die Entwicklung und Evaluation von effizienten Schulungsprogrammen für Pflegekräfte. Diese Programme sollten darauf abzielen, die praktische Anwendung von GK-Techniken im Pflegealltag zu verbessern und gleichzeitig den Zeitaufwand für die Schulungen zu optimieren.

Schließlich sollten zukünftige Studien auch die ethischen Implikationen der GK bei Menschen mit Demenz näher untersuchen. Dabei sollten Fragen der Autonomie, der Würde und des Respekts vor der individuellen Ausdrucksweise der Betroffenen im Mittelpunkt stehen.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass GK ein vielversprechender Ansatz in der Pflege von Menschen mit Demenz ist, der jedoch weiterer Forschung und praktischer Erprobung bedarf, um sein volles Potenzial zu entfalten.

Literaturverzeichnis

- Astell, A.J., Shoaran, S., & Ellis, M. (2022).** Using Adaptive Interaction to Simplify Caregiver's Communication with People with Dementia Who Cannot Speak. *Frontiers in Communication*. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2021.689439> (18.12.24).
- Bender, N., Savundranayagam, Y., Murray, L., & Orange, J. (2022).** Supportive strategies for nonverbal communication with persons living with dementia: A scoping review. *International Journal of Nursing Studies*, 136. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2022.104365> (18.12.24).
- Braun, M., Mura, K., Peter-Wight, M., Hornung, R., & Scholz, U. (2010).** Toward a better understanding of psychological well-being in dementia caregivers: The link between marital communication and depression. *Family Process*, 49(2), 185-203. <https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2010.01317.x> (18.12.24).
- Chahal, K. (2017).** The Utility of Assessing Nonverbal Communication in the Psychiatric Evaluation. *American Journal of Psychiatry Residents' Journal*, 12(8), 3–5. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp-rj.2017.120802> (18.12.24).
- Cho, E., Shin, J., Seok, J. W., Lee, H., Lee, K. H., Jang, J., Heo, S., & Kang, B. (2023).** The effectiveness of non-pharmacological interventions using information and communication technologies for behavioral and psychological symptoms of dementia: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Nursing Studies*, 138, 104392. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2022.104392> (18.12.24).
- Deshmukh, S. R., Holmes, J., & Cardno, A. (2018).** Art therapy for people with dementia. *Cochrane Library*, 2018(9). <https://doi.org/10.1002/14651858.cd011073.pub2> (18.12.24).
- Ellis, M., & Astell, A. (2017).** Communicating with people living with dementia who are nonverbal: The creation of Adaptive Interaction. *PloS one*, 12(8), <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180395> (18.12.24).
- Fischer-Terworth, C., & Probst, P. (2012).** Effekte einer psychologischen Gruppenintervention auf neuropsychiatrische Symptome und Kommunikation bei

Alzheimer-Demenz. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 45, 392–399. <https://doi.org/10.1007/s00391-012-0296-4> (18.12.24).

Flanagan, E., Lamport, D., Brennan, L., Burnet, P., Calabrese, V., Cunnane, S. C., De Wilde, M. C., Dye, L., Farrimond, J. A., Lombardo, N. E., Hartmann, T., Hartung, T., Kalliomaki, M., Kuhnle, G. G., La Fata, G., Sala-Vila, A., Samieri, C., Smith, A. D., Spencer, J. P. E., Vauzour, D. (2020). Nutrition and the ageing brain: Moving towards clinical applications. *Ageing Research Reviews*, 62, 101079. <https://doi.org/10.1016/j.arr.2020.101079> (18.12.24).

Florack, J., Abele, C., Baisch, S., et al. (2023). Project DECIDE, part II: decision-making places for people with dementia in Alzheimer's disease: supporting advance decision-making by improving person-environment fit. *BMC Medical Ethics*, 24, 26. <https://doi.org/10.1186/s12910-023-00905-0> (18.12.24).

Garcia-Ptacek, S., Dahlrup, B., Edlund, A., Wijk, H., & Eriksdotter, M. (2018). The caregiving phenomenon and caregiver participation in dementia. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 33(2), 255–265. <https://doi.org/10.1111/scs.12627> (18.12.24).

Griffiths, T. D., Lad, M., Kumar, S., Holmes, E., McMurray, B., Maguire, E. A., Billig, A. J., & Sedley, W. (2020). How can hearing loss cause dementia? *Neuron*, 108(3), 401–412. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2020.08.003> (18.12.24).

Haberstroh, J., Ehret, S., Kruse, A., Schröder, J., & Pantel, J. (2008). Qualifizierungsmaßnahmen zur Steigerung der Lebensqualität demenzkranker Menschen über eine Förderung der Kommunikation und Kooperation in der ambulanten Altenpflege (Quadem). *Zeitschrift für Gerontopsychologie & -psychiatrie*, 21(3), 191-197.

Haberstroh, J., Neumeyer, K., Schmitz, B., et al. (2006). Kommunikations-TAnDem. *Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie*, 39, 358–364. <https://doi.org/10.1007/s00391-006-0381-7> (18.12.24).

Jastorff, J., De Winter, F.-L., Van den Stock, J., Vandenberghe, R., Giese, M. A., & Vandenbulcke, M. (2016). Functional dissociation between anterior temporal lobe and

inferior frontal gyrus in the processing of dynamic body expressions: Insights from behavioral variant frontotemporal dementia. *Human Brain Mapping*, 37, 4472-4486. <https://doi.org/10.1002/hbm.23322> (18.12.24).

Karkou, V., & Meekums, B. (2017). Dance movement therapy for dementia. *Cochrane Library*, 2017(2). <https://doi.org/10.1002/14651858.cd011022.pub2> (18.12.24).

Kitwood, T. (1997). *Dementia reconsidered: The person comes first* (Vol. 20).

Kuske, S., Vollmar, H. C., & Bartholomeyczik, S. (2014). Menschen mit Demenz zwischen Häuslichkeit und Kurzzeitpflege: Qualitätssicherung settingübergreifender Kommunikation, ein systematischer Review [People with dementia between home and respite care: Quality assurance for cross-over communication, a systematic review]. *Das Gesundheitswesen*, 76(08/09), 470-478. <https://doi.org/10.1055/s-0033-1355339> (18.12.24).

Lautrup, S., Sinclair, D. A., Mattson, M. P., & Fang, E. F. (2019). NAD⁺ in brain aging and neurodegenerative disorders. *Cell Metabolism*, 30(4), 630–655. <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2019.09.001> (18.12.24).

Luckett, T., Chenoweth, L., Phillips, J., et al. (2017). A facilitated approach to family case conferencing for people with advanced dementia living in nursing homes: perceptions of palliative care planning coordinators and other health professionals in the IDEAL study. *International Psychogeriatrics*, 29(10), 1713-1722. <https://doi.org/10.1017/S1041610217000977> (18.12.24).

Meyer, C. (2014). Menschen mit Demenz als Interaktionspartner. Eine Auswertung empirischer Studien vor dem Hintergrund eines dimensionalisierten Interaktionsbegriffs / People with Dementia as Interactional Partners: An Analysis of Empirical Studies Based on a Dimensional Concept of Interaction. *Zeitschrift für Soziologie*, 43(2), 95-112. <https://doi.org/10.1515/zfsoz-2014-0203> (18.12.24).

Regenbrecht, F., Pino, D., Hartwig, S., Marschhauser, A., Pfüller, G., & Schroeter, L. (2021). Semantische Demenz: Sprache und Kommunikation in einem Fallbeispiel. *Sprache Stimme Gehör*, 45, 179-184.

- Reitinger, E., Pleschberger, S., & Schumann, F. (2010).** Leben und Sterben in Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz. *Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie*, 43, 285–290. <https://doi.org/10.1007/s00391-010-0140-7> (18.12.24).
- Rungg, C., Angermair, A., Costa, U., Neururer, S., Moosbrugger, M., Buchberger, W., Kriegseisen-Peruzzi, M., & Perkhofer, S. (2016).** Staff survey on the care for persons with dementia / Mitarbeiter/-innenbefragung zum Umgang mit Menschen mit Demenz. *International Journal of Health Professions*, 3(2), 200-215. <https://doi.org/10.1515/ijhp-2016-0021> (18.12.24).
- Schnabel, E. L., Wahl, H. W., Penger, S., Haberstroh, J., Pantel, J., & Becker, S. (2019).** Communication behavior of cognitively impaired older inpatients. *Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie*, 52(Suppl 4), 264–272. <https://doi.org/10.1007/s00391-019-01623-2> (18.12.24).
- Schättli-Stählin, S., Koch, C., Schneeberger, A. R., & Nigg, C. (2020).** Im selben Boot: Unterstützung der Angehörigen von Demenzkranken mit unterschiedlichen Interventionen. *Praxis*, 109(4), 271-276. <https://doi.org/10.1024/1661-8157/a003392> (18.12.24).
- Schönborn, R. (2018).** WHO-Definition von Demenz. In: *Demenzsensible psychosoziale Intervention . Best of Pflege*. Springer, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-20868-4_2 (18.12.24).
- Van Manen, A. S., Aarts, S., Metzelthin, S. F., Verbeek, H., Hamers, J. P., & Zwakhalen, S. M. (2021).** A communication model for nursing staff working in dementia care: Results of a scoping review. *International Journal of Nursing Studies*, 113, 103776. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103776> (18.12.24).
- Voigt-Radloff, S., Stemmer, R., Behrens, J., et al. (2013).** Forschung zu komplexen Interventionen in der Pflege- und Hebammenwissenschaft und in den Wissenschaften der Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie. 1. Auflage. <https://doi.org/10.6094/UNIFR/2013/1> (18.12.24).

Wangler, J., Fellgiebel, A., Mattlinger, C., et al. (2018). Diagnostik und Versorgung der Demenz — eine Herausforderung für die Hausarztmedizin. *Zeitschrift für Allgemeinmedizin*, 94, 12–16. <https://doi.org/10.1007/BF03652667> (18.12.24).

Wendelstein, B., & Schröder, J. (2015). Veränderung verbaler Kommunikation bei Alzheimer-Demenz: Zwischen Früherkennung und Ressourcenorientierung. In A. Busch & T. Spranz-Fogasy (Eds.), *Handbuch Sprache in der Medizin* (pp. 317-332). Berlin, München, Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110296174-018> (18.12.24).

Wilfling, D., Flägel, K., Steinhäuser, J., & Balzer, K. (2023). Spezifika und Fortbildungsbedarfe in der interprofessionellen Versorgung von Menschen mit Demenz: Eine qualitative Studie. *Pflege*, 36(2), 67-76. <https://doi.org/10.1024/1012-5302/a000878> (18.12.24).

Ziebuhr, B., Zanasi, M., Bueno Aguado, Y., Losada Durán, R., Dening, T., Tournier, I., Niedderer, K., Diaz, A., Druschke, D., Almeida, R., & Holthoff-Detto, V. (2023). Living well with dementia: Feeling empowered through interaction with their social environment. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(12), 6080. <https://doi.org/10.3390/ijerph20126080> (18.12.24).